

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

TURKIYADA UY QAMOQXONALAR TIZIMI FAOLIYATI

TOJIYEV DOSTONJON BEKNAZAR O'G'LI

O'zR Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi masalalari ilmiy-amaliy tadqiqotlar markazi stajyor-tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy tajriba sifatida Turkiya Respublikasining qamoqxonalar tizimi, jumladan, jamoat xavfsizligini ta'minlashda uy qamoqxonalarining faoliyati, ularni tashkillashtirish, ularga ehtiyot chorasi sifatida vaqtincha mahkum etiladigan insonlar, ularning ish yoki o'qish jarayonini odatiy tarzda davom ettirishlarini ta'minlash, o'rnatilgan tartib-qoida hamda yashash sharoitlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Turkiya Respublikasi, ochiq, yarim-ochiq va yopiq qamoqxonalar, F turdagi yopiq qamoqxonalar, Diyorbakir qamoqxonasi, "yo'qolgan trillion ishi", uy qamog'ini qo'llash shartlari, elektron kishan.

ACTIVITY OF HOUSE PRISON SYSTEM IN TURKEY

Annotation. In this article, as a foreign experience, the prison system of the Republic of Turkey, including the operation of house prisons in ensuring public safety, their organization, as a precautionary measure for people who are temporarily sentenced to them, ensuring that they continue their work or study in the usual way, read information about established procedures and living conditions is provided.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Keywords. Republic of Turkey, open, semi-open and closed prisons, F-type closed prisons, Diyarbakır prison, “missing trillion case”, conditions of house arrest, electronic handcuffs.

Insoniyat uchun erkinlik va ozodlik doimo eng oliy qadriyat sifatida baholagan. Ozodlikdan mahrum qilish – jinoyat sodir etishda aybdor bo‘lgan shaxsni maxsus ajratilgan tarbiyaviy muassasalarda majburiy ravishda jamiyatdan ajratishda ifodalanadigan jazo turidir. Ozodlikdan mahrum qilish asosiy va eng og‘ir jazolardan biri hisoblanadi. Dunyodan, insonlardan, erkin va mustaqil yashashdan uzilib qolish hech qachon havas qiladigan ish bo‘lmagan (hatto Robinzon Kruzo uchun ham). Ozodlikdan mahrum qilish mahkumlarga nisbatan jiddiy cheklashlar qo‘llash bilan bog‘liq jarayon bo‘lib, bunda mahkum faqat jamiyatdan ajralib qolmasdan, balki harakatlanish, mehnat faoliyatini tanlash erkinligidan ham mahrum bo‘ladi, o‘z istak-xohishlaridan foydalanish imkoniyati cheklanadi. Shu sabab ham inson uchun ozodlik eng oliy ne‘matlardan biri sifatida baholanishi shubhasizdir.

Bugungi kunda rivojlangan G-20 davlatlaridan biri bo‘lgan Turkiya Respublikasi iqtisodiy-ijtimoiy jihatdan ham mamlakatda o‘zgarishlarni amalga oshirib kelmoqda. Bugungi tadqiqot ishi orqali Turkiyaning qamoqxonalar tizimiga qisqacha va uy qamoqlari tizimiga batafsilroq to‘xtalib o‘tishga harakat qilinadi. Turkiya Jumhuriyatida ham boshqa mamlakatlardagi kabi ikki xil jazolash qamoqxonalari mavjud: qamoqqa olingan mahkumlar va muddatli tarzda qamalganlar joyi. Ammo bir talay qamoqxonalarda qamoqqa olingan mahkumlar va muddatli tarzda qamalganlar bir joyga joylashtirilganlar. Bu qamoqxonalar

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

umumiylıklaridan kelib chiqib 3 turga bo‘linadi: ochiq, yarim-ochiq va yopiq qamoqxonalar. Bugungi kunda yarim-ochiq turdagi qamoqxonalar tugatilish arafasida. Yopiq qamoqxonalar va qattiq tartibda qo‘riqlanadigan qamoqxonalar orasida farq bor.

Turkiyaning uch xil qamoqxonalari qisqacha to‘xtalib o‘tsak. Ochiq qamoqxonalar tashqi himoyaga mas‘ul xodimlarga ega bo‘lmagan va qochishga qarshi xavfsizlik choralari eng kam hamda soddalashtirilgan qamoqxonalar hisoblanadi. Bu qamoqxonalarga o‘zini yaxshi tutgan, mehnat qilishga jismonan qodir bo‘lgan va qochib ketmasligiga amin bo‘lingan mahkumlar yuboriladi. Jazoni amalga oshiruvchi va himoya qiluvchi xodim nazorati ostida tashrif buyuruvchilar bilan erkin ko‘rishishi hamda suhbatlashishi mumkin. Ochiq hibsxonalarda saqlanayotgan mahkumlarning ish bilan ta‘minlanishi majburiydir. Ular mehnatlari uchun o‘rta miqdorda haq oladilar. Ularning daromadlaridan yashash xarajatlari undirilgach, qolgan jamg‘armalar boshqa joyga ko‘chirilganda o‘zlariga, vafot etgan taqdirlarida esa merosxo‘rlariga to‘lab beriladi.

Yarim ochiq qamoqxonalar esa tashqi tarafdin kam himoyalananadigan, ammo ichkaridan qochishga qarshi to‘siqlarga ega bo‘lgan qamoqxonalardir. Bu qamoqxonada mahkumlarning ochiq qamoqxonadagi kabi erkin chiqishlari mumkin emas. Mahkumlar biror hunar yoki san‘at sohasi bilan shug‘ullanishlari majburiydir. Bugungi kunda Turkiyada yarim ochiq qamoqxonalar yo‘q. Yarim ochiq qamoqxonalar ochiq qamoqxonalarga aylantirilgan.

Yopiq qamoqxona – bular ichki va tashqi himoya uchun qat‘iy mas‘ul bo‘lgan xodimlarga ega va tashqi aloqaga ruxsat bermaydigan qamoqxonalardir. Turkiyada alohida qamoqxonalar bo‘lmagan sharoitda yopiq turmalardan ham qamoqxona

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

sifatida foydalaniladi. Shu bilan birga, qamoqqa olinganlar mahkumlardan alohida xonalarda joylashtirilishi kerak. Hibsga olingan ayollar va mahkumlar ham alohida boʻlimlarda saqlanishi kerak. Xuddi shunday, voyaga etmaganlar uchun qamoqxona mavjud boʻlmagan joylarda voyaga yetmaganlar alohida boʻlimlarda saqlanadi. Voyaga yetmaganlar sudlanganda, yaʼni jinoyatlari isbotlanganda, ular voyaga yetmaganlarni tarbiyalash uylariga oʻtkaziladi. Yopiq qamoqxonalar sigʻimlari, jihozlari va meʼmoriy tuzilmalariga koʻra A tipi, B tipi, C tipi, E tipi, F tipi, L tipi, T tipi, S tipi, R tipi va yuqori xavfsizlik darajasiga koʻra tasniflanadi. Biroq, baʼzi qamoqxonalar oʻz tuzilishiga koʻra oʻziga xosdir va ularning turi yoʻq. Hudud va foydalanish maqsadiga muvofiq maxsus reja asosida barpo qilingan.

Qattiq tartibda qoʻriqlanadigan F turdagi yopiq qamoqxonalar barcha turdagi qayta tarbiyalash dasturlarini qoʻllash uchun munosib sharoitlarga moslangan. Qonunqoidalarga koʻra faqat oʻta ogʻir turdagi jinoyatchilar va mahbus statusidagilar joylashtirilishi mumkin. Ular joylashtirilgan bino tuzilishi, elektr va elektron xavfsizlik tizimlari bilan toʻla jihozlangan, boshqaruv rejasi asosida xavfsizlikka tahdid qiluvchi har qanday unsurlardan himoyalangan tarzda, ichkaridan va tashqaridan ham himoya vazifalariga ega hamda mahbuslarning qochishiga qarshi toʻsiqlarga ega boʻlgan holatda barpo etilgan. Shu bilan birga F turdagi qamoqxonalar xonalar sharoitlari ham barcha xavfsizlik tizimlari bilan birga qurilgan jazoni ijro etish muassasasi hisoblanadi.

Turkiyaning bu tipdagi eng yirik qamoqxonasi – Diyorbakirdir. Dunyo hamjamiyati bu qamoqxona haqida XX asrning 80 yillarida xabar topdi. Turkiyada kurdlar uzluksiz isyon koʻtarib, zoʻravonlik kuchaygan mahalda bu qamoqxonada koʻproq shu millat vakillari, isyonchilar saqlangan. Zoʻravonliklar natijasida

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yuzlab mahkumlarning suyaklari urib sindirilgan, ular qaynoq suvga tashlangan, itlarga talatilgan, elektr toki yordamida qiynalgan. Soqchilarning bir necha kunlab uyqu bermasligi natijasida ko‘plab mahkumlar aqldan ozishgan. O‘shanda qisqa vaqt ichida turli azoblar tufayli 300 kishi nobud bo‘lgan bo‘lsa, 43 kishi o‘z joniga qasd qilgan. Keyinchalik qamoqxona yopilgan. 2009 yilda mahalliy hukumat uning bo‘shab yotgan binosida hatto maktab ochmoqchi ham bo‘lgan edi.

Tashkilot xususiyati va xavfsizlik sabablaridan kelib chiqib loyiha bosqichida 24 soatlik to‘liq va uzluksiz isitish, yoritish va suv berish quvvatiga ega bo‘lgan radiatorlar (yoqilg‘i-moy), elektr generatorlar va toza suv qurilmasi bilan jihozlangandir. Mahbuslar tomonidan tunel qazib qochishga urinishlarni oldini olish maqsadida atrof yerlarga yetarli miqdorda temir-beton qoplamalar bilan ishlov berilgan. Kanalizatsiya quvurlari orqali qochishning oldini olish maqsadida o‘lchamlarga moslab lyuklarni nazorat qilish imkoniyati yaratilgan hamda atrofda tozalash inshootlari ham qurilgan. Ba’zi qamoqxonalarda ayollar va bolalar uchun alohida bloklar tashkillashtirilgan bo‘lsa ba’zi qamoqxonalar faqat ayollar va bolalar uchun tashkillashtirilgandir. Bundan tashqari, o‘tmishda axloq tuzatish muassasalari deb atalgan bolalar ta’lim markazlari ham bugungi jazoni ijro etish muassasalariga kiritilgan.

Quyidagi ro‘yxatda Turkiya Respublikasining turli tipdagi qamoqxonalari haqida ma’lumotlar keltirilgan:

<i>NOMLAR</i>	<i>VILOYAT</i>	<i>TIP</i>	<i>XONALAR SONI</i>	<i>IMKONIYAT</i>	<i>SHAXSIY RAQAM</i>	<i>OCHILGAN SANASI</i>
Adana E tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Adana	E	138	1260		1987 yil
Adana F tipidagi yuqori xavfsizlik yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Adana	F	162	368	215	
Adana ochiq jazoni ijro etish muassasasi	Adana	Ochiq	48	430		2012 yil
Jayhon ochiq jazoni ijro etish muassasasi	Adana	Ochiq				

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Jayhan M tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Adana	M		688		
Karaisalı K1 tipidagi jazoni ijro etish muassasasi	Adana	K1				
Karataş ayollar yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Adana		113	200		
Kozan ochiq jazoni ijro etish muassasasi	Adana	Ochiq				
Kozan M tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Adana	M		300		
Pozanti M tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Adana	M			99	
Saimbeyli K1 tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Adana	K1				
Tarsus ochiq jazoni ijro etish muassasasi	Adana	Ochiq				
Tarsus C tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Adana	C				
Tufanbeyli K1 tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Adana	K1	6	60		1985 yil
Yumurtalik ayollar ochiq jazoni ijro etish muassasasi	Adana	Ochiq				
Adıyaman ochiq jazoni ijro etish muassasasi	Adıyaman	Ochiq				1987 yil
Adıyaman E tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Adıyaman	E	51	525	206	
Gölbashi K1 tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Adıyaman	K1				
Kaxta A2 tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Adıyaman	K1				
Afyonkarahisar ochiq jazoni ijro etish muassasasi	Afyonkarahisar	Ochiq	58	700	126	1968 yil
Afyonkarahisar E tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Afyonkarahisar	E	62		235	1977 yil
Bolvadin nomidagi ochiq jazoni ijro etish muassasasi	Afyonkarahisar	Ochiq				
Bolvadin S tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Afyonkarahisar	C				
Dinar ochiq jazoni ijro etish muassasasi	Afyonkarahisar	Ochiq				
Dinar T tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Afyonkarahisar	T				
Emirdag ochiq jazoni ijro etish muassasasi	Afyonkarahisar	Ochiq				
Sandikli A3 tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Afyonkarahisar	A3				
Ag'ri M tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Agri (viloyat)	M	30	312		
Aksaray yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Aksaray (viloyat)					(1920) 1954 yil
Amasya E tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Amasya	E				1969 yil
Merzifon A3 tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Amasya	A3				
Anqara № 1 F tipidagi yuqori xavfsizlik jazoni o'tash muassasasi	Anqara	F	164	368		
Anqara №1 L tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Anqara	L	103	1764		

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Anqara № 2 F tipi yuqori xavfsizlik jazoni o'tash muassasasi	Anqara	F				
Anqara № 2 L tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Anqara	L	64	1742	302	2006 yil
Anqara ochiq jazoni ijro etish muassasasi	Anqara	Ochiq	47	416		(1936) 2005 yil
Anqara bolalar ta'lim markazi	Anqara					(1939) 2012 yil
Anqara bolalar va yoshlar yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Anqara					
Anqara ayollar uchun yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Anqara		40	352	75	2006 yil
Kalecik ochiq jazoni ijro etish muassasasi	Anqara	Ochiq		120		1994 yil
Qizilcahamam yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Anqara			120		
Sincan ochiq jazoni ijro etish muassasasi	Anqara	Ochiq		525		
Sincan T tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Anqara	T	90	1068		2014 yil
Shereflikochisar B tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Anqara	B				
Alaniya ochiq jazoni ijro etish muassasasi	Antaliya	Ochiq				
Alaniya L tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Antaliya	L		1820		2007 yil
Antaliya ochiq jazoni ijro etish muassasasi	Antaliya	Ochiq				
Antaliya E tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Antaliya	E	92	995	381	1983 yil
Antaliya L tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Antaliya	L				
Elmali A3 tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Antaliya	A3				
Elmali ochiq jazoni ijro etish muassasasi	Antaliya	Ochiq				
Kash K1 tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Antaliya	K1				
Kumluca K1 tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Antaliya	K1				
Ardaxon B tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Ardaxon	B	8	68	40	1954 yil
Arhavi K1 tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Artvin	K1				1987 yil
Artvin yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Artvin		18		61	(1936) 2012 yil
Aydin ochiq jazoni ijro etish muassasasi	Aydin	Ochiq		300		
Aydin E tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Aydin	E	81	850	298	2011 yil
Çine A3 tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Aydin	A3				
Karacasu K1 tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Aydin	K1				

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Nazilli ochiq jazoni ijro etish muassasasi	Aydin	Ochiq	14	140		2010 yil
Nazilli E tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Aydin	E		550	255	1988 yil
Söke A3 tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Aydin	A3	4	88	82	1968 yil
Sultonhisar ochiq jazoni ijro etish muassasasi	Aydin	Ochiq		140		1988 yil
Yenipazar K1 tipidagi yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Aydin	K1				
Gebze ayollar yopiq jazoni ijro etish muassasasi	Kojaeli		35			1990 yil

1-jadval. Turkiya Respublikasining bugungi kunda mavjud bo'lgan umumiy qamoqxonalari jadvali

Yuqorida asosan an'anaviy ko'rinishdagi qamoqxonalarga to'xtaldik, endi asosiy mavzuga qaytsak. Uy qamog'i nima, bu nimani anglatadi? Uy qamog'i qanday qo'llaniladi? Uy qamog'ining shartlari qanday va kimga nisbatan qo'llaniladi, yosh chegarasi qancha? Uy qamog'ini qanday olish kerak? Uy qamog'i haqida batafsil ma'lumotlarni maqolamiz davomida berishga harakat qilamiz. Turkiyada ham uy qamoqlari bor va u vaziyatga qarab tez-tez qo'llanib turadi. Ma'lumotlarga ko'ra o'z vaqtida bir qator taniqli shaxslar ham uy qamog'iga mahkum qilingan (Avgusto Pinochet, Alberto Fujimori).

Uy qamog'i nisbatan yengil jinoyatlar uchun sud tomonidan tayinlangan qamoq jazosining o'z yashash joyida o'tkazilishini anglatadi. Sud tomonidan uy qamog'iga hukm qilingan shaxs qamoq muddatini o'tamagunga qadar uyidan chiqib keta olmaydi.

Turkiyada uy qamog'i tushunchasining ma'lum bo'lgan birinchi, siyosiy darajada qo'llanilishi sobiq bosh vazir Nejmettin Erbakanning "yo'qolgan trillion ishi" doirasida hujjatlarni qalbakilashtirgani uchun berilgan 11 oylik (umumiy 2 yilu 4 oylik qamoq) qamoq jazosi hisoblanadi. Ushbu jazo muddati davomida Erbakan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

uydan ruxsat olib, uchinchi darajagacha qarindoshlari va ijtimoiy doiralari bilan cheklov bilan bo‘lsada uchrashishga muvaffaq bo‘lgan.

Uy qamog‘i, nomidan tushunilganidek, mahkumlarga jazoni vaziyatga qarab qamoqxonada emas, balki uylarda, ya’ni turar-joylarida o‘tash imkonini beruvchi o‘ziga xos qamoqxonona tizimidir. Uy qamog‘i uchun jinoyatlar yengil bo‘lishi va sudya tomonidan sudda hal qilinishi kerak. Aybdor shaxs ma’lum chegara va qoidalar doirasida o‘z uyida jazolanishi mumkin. Jazo tugagunga qadar uyda qolish majburiy, vaziyatga qarab ma’lum vaqtlarda ma’lum soatlarga tashqariga chiqish imkoniyati bo‘lishi mumkin. Jazoni o‘tash chog‘ida biror joyga borgan-bormaganini oyog‘idagi elektron kishanlar kuzatib boradi. Shu tariqa politsiyaga uning qayerda va nima qilayotganini ko‘rish hamda aniqlash qiyin bo‘lmaydi. Bu tizim haqida “Hollywood” filmlari orqali bir bora bo‘lsada hammaning ko‘zi tushgan va bu AQShdagi o‘ziga xos qamoqxonona tizimlaridandir. O‘tmishdan Turkiyada mavjud bo‘lib keladigan bu tizim hozir Turkiya qonunlariga ko‘ra uy qamog‘i borligini ko‘rsatadi. Turkiyada sodir etilgan jinoyatning turi va yengilligiga ko‘ra, aybdor shaxs jazoni kameralarda emas, uyida o‘tay oladi. Ammo shuni ta’kidlash kerakki, uydan tashqariga chiqish taqiqlangan (istisnolar bo‘lishi ehtimoli ham mavjud).

Uy qamog‘ining ham o‘ziga yarasha shartlari mavjud. Uy qamog‘ini tayinlash uchun sud muayyan shartlarni ko‘rib chiqadi. Ko‘rib o‘tilgan shartlarga kelib chiqib shaxs uy qamog‘iga mahkum etiladi. Bunda nafaqat jinoyatning kichikligi, balki yosh chegarasi kabi ba’zi mos kelishi kerak bo‘lgan shartlari ham bor. Ushbu shartlarga to‘la rioya qilganlarga jazoni kamera o‘rniga o‘zlari yashayotgan uyda bemalol o‘tay oladilar.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

5275-sonli “Uy qamog‘i tarzidagi jazo va xavfsizlik choralarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonunning 110-moddasiga asosan quyidagi shartlar talab qilinadi:

Agar ayollar yoki 65 yoshdan oshgan shaxslar olti oy yoki undan kam muddatga ozodlikdan mahrum qilingan bo‘lsa;

70 yoshdan oshgan, 1 yil va undan kam muddatga hukm qilingan shaxslar;

75 yoshga to‘lgan va undan katta yoshdagi shaxslar, agar 3 yil hamda undan kam muddatga ozodlikdan mahrum qilingan bo‘lsa, uy qamog‘i shartlariga ko‘ra, jazoni kamerada emas, balki o‘ziga tegishli turar joyida o‘tkazishi mumkin.

Uy qamog‘i asosan ayollar va yengil jinoyatlar uchun hukm qilingan shaxslarga nisbatan qo‘llanib kelinadi. Turkiyada hali yangi bo‘lgani uchun hozircha sharoitlar asosan ayollarga tegishli tarzda moslashtirilgan. Kelajakda uy qamog‘i shartlari kengaytirilishi taxmin qilinmoqda. Ushbu sud qarori jinoyatchi sudda bo‘lganida yoki sud jarayoni davom etayotgan paytda qamoqda bo‘lgan vaqtida ham chiqarilishi mumkin. Qaror qabul qilingandan so‘ng, kerakli hujjatlar zudlik bilan tayyorlanadi, shaxs o‘zi yashaydigan uyga olib ketilib, bajarilishi shart bo‘lgan qoidalar tushuntiriladi hamda elektron kishanlar taqiladi. Mahkumning jazo muddati yakunlangach, elektron kishanlar olib tashlanadi.

Uy qamog‘i qanday qo‘llanilishining ham o‘ziga xos bo‘lgan shartlari bor. Uy qamog‘ini qo‘llash shartlariga rioya qilinishi kerak. Shartlarga rioya qilgan jinoyatchilar Turkiya jazo qonuniga ko‘ra uy qamog‘iga olinadilar. Turkiya uchun bu hozircha yangi tushuncha bo‘lsa-da, kelajakda amaliyotlar va shartlar o‘zgarishi mumkin.

Uy qamog‘i amaliyoti birinchi navbatda sud qaroridan keyingi 10 kun ichida

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

elektron kishanlarni mahbusga joylashtirish bilan boshlanadi. “Jinoyat va xavfsizlikni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq, shaxs elektron kishan taqilgan holda nazorat qilinadi va kuzatuvga olinadi. Shu tariqa, huquqbuzar uyidan chiqib ketsa, politsiya buni darhol biladi hamda tezkor chora ko‘radi.

Qonunga ko‘ra, aybdor mahkum uy qamog‘ida bo‘lgan vaqtida uydan chiqqa olmaydi. Biroq, istisnolar hisobga olinishi mumkin bo‘lgan ba’zi holatlar mavjud. Bunday holatlar ish yoki ta’lim kabi holatlar bo‘lishi mumkin. Qaror sud tomonidan o‘rganib chiqib, qabul qilinadi. Agar mahkumning ishlashiga ruxsat berilsa, u holda nazorat va kuzatuv ostida bo‘lish uchun reja tuziladi hamda unga ushbu reja yo‘nalishi bo‘yicha o‘z ishiga yoki o‘qishiga borib-kelishiga ruxsat beriladi. Biroq, jazoni o‘tayotgan shaxs zohiran qulay bo‘lib tuyulsa ham, u qoidalar va shartlarga rioya qilish orqali qattiq nazorat qilinishini bilishi, chuqur anglashi kerak. Misol uchun, u ish yoki o‘qish oxirida boshqa hech narsa bilan band bo‘lmasdan uyiga qaytishi kerak. Aks holda, qoidalarga rioya qilmaslik, uni buzganlik uchun jarima qo‘llanilishi mumkin. Buning uchun hokimiyat uni doimo elektron kishanlar vositasida nazorat qilib boradi.

Uy qamog‘idagi aybdor shaxs uzrli bo‘lmagan holat uchun uydan chiqqa olmaydi yoki muddati bitmaguncha uyini ham o‘zgartira olmaydi. Faqat tabiiy ofatlar kabi holatlarda ketishga, ko‘chishga ruxsat beriladi, lekin u hali ham oldingiday tartibda kuzatiladi va nazorat qilinadi. Favqulodda vaziyat bo‘lsa, shunga mos ravishda ruxsat beriladi. Bundan tashqari, u Nazorat qilish mudirligidan ruxsat olishi lozim. Agar mahkum uydan ruxsatsiz chiqib ketsa, u qonunni buzgan hisoblanadi va jazo muddatining qolgan qismini ko‘paytirilgan holatda, qamoqda o‘tkazishi shart

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bo‘ladi.

Bundan tashqari, qaror asnosida jazo vaqtida arizasi inobatga olinib, uydan chiqishiga ruxsat beriladi. Ushbu ruxsatnomalar quyidagi shartlari bor holatda beriladi.

Uy qamog‘ida bo‘lganlarga birinchi 6 oyda kuniga 1 soat ko‘chaga chiqishga ruxsat beriladi;

Ikkinchi 6 oy davomida kuniga 2 soat davomida uydan chiqishga ruxsat beriladi;

Uchinchi 6 oy davomida kuniga 3 soat davomida uydan chiqishga ruxsat beriladi;

To‘rtinchi 6 oy davomida bir kunda 4 soat davomida uydan chiqishga ruxsat beriladi.

Agar u tashqariga chiqsa ham, hech qachon elektron kishanni olib tashlamasligi lozim. Ushbu ruxsatnomalardan tashqari, politsiya yoki vakolatli xodimlar vaqti-vaqti bilan mahkumning uyiga tashrif buyurib, uning ahvolini tekshirib turadilar. Agar o‘ta xavfli jinoyatchilar uy qamog‘iga olingan bo‘lsa, ularni nazorat qilish boshqacha tarzda qo‘llaniladi. Misol uchun, ushbu xavfli jinoyatchilar uy qamog‘ida bo‘lganlarida, ular kuniga kamida 10 soat davomida umuman uy eshigidan tashqariga chiqmasligi lozim bo‘ladi. Agar uning ishi yoki o‘qishi bo‘lsa, bu sud qarori bilan hisobga olinadi.

Turkiya qamoqxonalari bosh boshqarmasi hisobotiga ko‘ra, 2015 yil 5 yanvar holatiga ko‘ra, Turkiyada 360 ta jazoni ijro etish muassasalari mavjud edi. Ularning 291 tasi yopiq, 53 tasi ochiq turdagi qamoqxonalari hisoblanadi. Bundan tashqari, 2 ta bolalar ta’lim markazlari, 5 ta ayollar yopiq, 1 ta ayollar ochiq va 3 ta bolalar yopiq qamoqxonalari ham mavjud. Xuddi shu sanadagi ma’lumotlarga ko‘ra, mahkumlarning umumiy soni 158 537 nafarni tashkil qiladi. Ulardan 22 094

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

nafari hibsdan, 136 443 nafari esa sudlangan. Shunga ko‘ra umumiy sig‘im 163 129 kishini tashkil etgan. 2006 yil holatiga ko‘ra, jazoni ijro etish muassasalarining zamonaviy standartlarga muvofiqligi doirasida xalqaro me‘yorlarga mos kelmaydigan, jismoniy sharoiti, ta‘lim va tarbiyasi cheklangan yoki umuman olib borilmayotgan kichik tuman jazoni ijro etish muassasalarining 169 tasi to‘la yopilgan. Bundan tashqari, 2006 yildan buyon 83 ta yangi jazoni ijro etish muassasasi ochildi va 32 ta jazoni ijro etish muassasasi uchun qo‘shimcha binolar yoki qo‘shimcha xonalar qurish hisobiga umumiy sig‘imi 91 taga yetdi bu esa mahkumlar sig‘imni 660 kishiga ko‘payishiga olib keldi. Qamoqxonalarda bosh boshqarmasining zamonaviy jazoni ijro etish muassasalarini qurish, eski uslubdagi jazoni ijro etish muassasalarini yopish siyosati hamon davom etmoqda.

Uy qamoqxona tizimi Turkiya hukumati tomonidan doimiy takomillashtirib borilmoqda. Bunda asosan yengil jinoyatlar uchun beriladigan jazolarni o‘tashda insonlarning jamiyatdan, taraqqiyotdan uzilmasligini ta‘minlashga, muddat yakunida to‘la qayta tarbiyalangan shaxsga aylanishlari uchun harakat qilinmoqda.

